

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế
Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Vietnam Union of Friendship Organisations of Thua Thien Hue Province
Department of History, Hue University of Education

ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

Lý luận và Thực tiễn

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học
Kỷ niệm 20 năm thành lập
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế

**PEOPLE-TO-PEOPLE
DIPLOMACY**

Theories and Practices

(with all abstracts in English)

Symposium Proceedings
20th Anniversary of the Vietnam Union of
Friendship Organisations of Thua Thien Hue Province

Huế, tháng 12/2018

MỤC LỤC

<i>Giới thiệu</i>	<i>Ban Tổ chức</i>	1
<i>Abstracts</i>		3
PHẦN I LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUÁT CHUNG		9
Nhìn lại hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam – thành tựu và kinh nghiệm	<i>TS. Chúc Bá Tuyên</i>	10
Ngoại giao nhân dân: “Quyền lực mềm” trong quan hệ quốc tế và thực tiễn hiện nay ở Việt Nam	<i>TS. Nguyễn Tuấn Bình</i>	19
Vận dụng tư tưởng ngoại giao nhân dân Hồ Chí Minh vào việc tăng cường đoàn kết quốc tế, vận động nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới	<i>Th.S Phạm Văn Hòa</i>	31
Vai trò đối ngoại nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay	<i>Nguyễn Hữu Phúc</i>	40
Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở Romania, thuận lợi khó khăn và bài học kinh nghiệm	<i>Nguyễn Thế Hà</i> <i>GS. TS. Đan Vătăman</i>	48
Đối ngoại nhân dân trong việc tăng cường hợp tác giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam - Trung Quốc	<i>PGS. TS. Trần Đình Bình</i>	62
PHẦN II THỰC TIỄN Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG		69
Công tác người việt nam ở nước ngoài của thành phố Đà Nẵng sau 20 năm trực thuộc trung ương	<i>Th.S Nguyễn Văn Tuấn</i>	70
Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần để Quảng Bình chủ động hội nhập quốc tế và phát triển	<i>PGS. TS. Lương Ngọc Bình</i>	83

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở ROMANIA, THUẬN LỢI KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Nguyễn Thế Hà*

GS. TS. Dan Vătămăn**

Tóm tắt

Ngày 03/02/1950, Romania đã công nhận nền độc lập của Việt Nam và chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam dân chủ cộng hòa. Dựa trên sự thiết lập với những thăng trầm trong mối quan hệ hai nước qua các giai đoạn lịch sử, cộng đồng người Việt Nam tại Romania phát triển khá chậm và nhỏ so với các nước trong khu vực. Tuy "[v]ẫn là cộng đồng còn non trẻ với số lượng người Việt không nhiều, nhưng rõ ràng đây là một cộng đồng mang tính gia đình, rất đoàn kết và được đánh giá có tính ổn định nhất khu vực Đông Âu"¹. Có thể nói, cộng đồng người Việt Nam tại Romania cũng đang phát triển theo thời gian và đóng một vai trò quan trọng, kết nối hai dân tộc xích lại gần nhau hơn trong tất cả các lĩnh vực. Bài viết nhằm đánh giá khái quát về tình hình người Việt Nam tại Romania, thông qua đó nhận định những thuận lợi, khó khăn của bà con ở đây; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc hoạch định các chính sách đối với đồng bào Việt Nam ở Romania nói riêng và hải ngoại nói chung.

1. Sự hình thành và phát triển cộng đồng người Việt Nam ở Romania

Quá trình hình thành người Việt Nam ở Romania gắn liền với mối quan hệ hai nước. Ngày 3/2/1950 Romania đã chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam và trở thành một người bạn đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ năm 1950 đến năm 1989, Romania và Việt Nam là đối tác ngoại giao giữa hai nước cùng khối Xã hội Chủ nghĩa. Từ mối quan hệ đó, ngoài viện trợ kinh tế và ủng hộ cho Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, Rumani còn giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất, phát triển đất nước,

* Nghiên cứu sinh, Trường ĐH Ovidius-Constanta-Romania

** Đại học Ovidius-Constanta-Romania

¹ Cộng đồng người Việt tại Romania: Cầu nối góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước, <https://vnembassy-bucharest.mofa.gov.vn/vi-vn/Vietnamese%20Community/Trang/The-Vietnamese-community-in-Romania---a-bridge-to-contribute-to-promoting-the-two-countries-%27-relationship-.aspx>

"khoảng 3000 công dân Việt Nam đã tốt nghiệp Đại học và sau Đại học ở Romania"². Chủ yếu học tập ở Đại học dầu khí Ploiesti các trường đại học ở Bucharesti. Bên cạnh lực lượng là sinh viên học bổng của Việt Nam, người Việt sang làm việc tại Romania cũng rất đông, "cộng đồng người Việt trên đất Rumania đã bắt đầu hình thành từ những năm sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1950 và đã có lúc lên tới ngàn người (1965-1970)"³. Lực lượng này trở thành những nền móng đầu tiên hình thành nên một dấu ấn đẹp đối nhân dân Romania những nơi có người Việt sinh sống. Một số ít người định cư tại Romania đã trở thành những người Việt Nam đầu tiên sinh sống lâu dài tại đây. Tuy nhiên, những chuyển biến lịch sử tại Romania đã làm cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam dừng lại. Năm 1989, Romania thay đổi thể chế chính trị. Mặc dù vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống với Việt Nam, nhưng người Việt Nam tại đây dần vắng bóng, thưa dần. Đến "ngày 11.09.1993, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam số 15 Austrului, Q.3, Bucharest, Hội người Việt tại Romania được thành lập với 15 thành viên mà hầu hết đã từng học tập tại đất nước này"⁴. Sự kiện này đánh dấu cho một quá trình trung hưng trở lại của cộng đồng người Việt Nam ở Romania, sau những biến cố lịch sử ở trên đất nước này. Từ năm 1993, sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở Romania cũng phát triển khá chậm so với các nước Đông Âu khác như Hungary, Balan, Tiệp khắc... một phần do đặc thù của hoàn cảnh lịch sử Romania tại thời điểm nay đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, mãi đến 2004 về cơ bản mới giải quyết được hiện trạng. Chính vì vậy, "tính thời điểm 2003, cộng đồng người Việt ở đây không quá 300 người, trong đó trẻ em chiếm 25%"⁵. Đây là một con số khiêm tốn so với số lượng người Việt Nam ở một số nước lân cận. Tuy nhiên, từ 2003 trở lại đây, cùng với sự ổn định của hai nước về mọi mặt, khi Việt Nam đang ngày càng khởi sắc về kinh tế trong nước đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại thương. Cộng đồng người Việt tại Romania cũng tăng dần về số lượng. Tính đến năm 2009, theo thống kê của Hội người Việt Nam tại Romania, số lượng người Việt

² Ion M Anghel (2010), "Việt Nam đã làm nên lịch sử, đi vào lịch sử thế giới và làm cả thế giới tôn trọng và khâm phục", Hội thảo 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Romania 1950-2010, Xuất bản Bu-ca-ret, Rumania, trang 40.

³ Hội người Việt ở Romania: 20 năm nhìn lại và hướng tới tương lai, <http://www.viromas.org/hoi-nguoi-viet-o-rumani-20-nam-nhin-lai-va-huong-toi-tuong-lai>

⁴ Hội người Việt ở Rumania: 20 năm nhìn lại và hướng tới tương lai, <http://www.viromas.org/hoi-nguoi-viet-o-rumani-20-nam-nhin-lai-va-huong-toi-tuong-lai>

⁵ Dẫn lại, Đào Tuấn Thành (2009), Cộng đồng người Việt ở Romania cơ hội và thách thức, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 4 (103), 2009, tr. 64.

tại đây có khoảng 500 người. “Hầu hết những người bên này đều có giấy tờ cư trú hợp pháp, khoảng 60% có nhà riêng, cửa hàng buôn bán. Còn 40% những người mới sang chưa có quầy hàng, có nhà thì thuê nhưng tất cả đều hợp pháp, làm ăn chính đáng đúng với pháp luật của Romania”⁶. Đa số sinh sống ở thủ đô Bucuresti.

Một lực lượng khác trong của cư dân người Việt Nam ở Romania là sinh viên, nằm trong chương trình thỏa thuận trao đổi đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia Romania. Theo đó, “hàng năm, các Bên dành cho nhau trên nguyên tắc trao đổi 10 (mười) học bổng đại học hoặc nghiên cứu sinh ở các lĩnh vực do Bên cử quan tâm”⁷. Năm 2017, chương trình học bổng Hiệp định phát triển thêm một bước, “Romania cấp 20 suất học bổng cho công dân Việt Nam”⁸. Hiện nay có khoảng gần 50 sinh viên nhận được học bổng đang học tập tại Romania, tuy số lượng không nhiều nhưng đã tạo thêm một màu sắc mới cho cư dân người Việt Nam ở Romania, nâng cao tính trí thức trong cộng đồng người Việt Nam tại Romania. Đặc điểm riêng của người Việt tại Romania là hầu hết bà con cộng đồng sống tập trung ở thủ đô Bucharesti. Điều này là do đặc điểm làm ăn của người Việt tại đây, hơn 90% số đồng bào người Việt làm ăn buôn bán tại chợ Europa và Dragonul rosu.

Hiện nay, với nhu cầu tuyển dụng khoảng 16.000 lao động nước ngoài vào làm, Romania đã mở cửa tuyển dụng tìm kiếm nguồn nhân lực ở những nước có cơ cấu dân số trẻ ở châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Philipin... Theo đó, lao động Việt Nam đã đến lao động tại Romania ngày càng nhiều. Năm 2018, có khoảng hơn 500 công nhân Việt Nam đã nhập cảnh Romania lao động ở các lĩnh vực như chế biến thực phẩm, xây dựng...

Tuy nhiên, việc người Việt định cư tại Romania ít hơn nhiều so với các quốc gia Đông Âu khác như Cộng hòa Séc, Balan, Hungary hay Ukraina... “Hiện nay đã có gần 30 người Việt nam nhập quốc tịch Rumania và con số này còn tiếp tục tăng. Người Việt quyết tâm hòa nhập và bám rễ lâu dài. Song không một ai từ bỏ quốc tịch Việt Nam, nghĩa là họ hoà nhập nhưng không

⁶ Cộng đồng người Việt tại Romania, <http://vietbao.vn/Nguoi-Viet-bon-phuong/Cong-dong-nguoi-Viet-tai-Romania/181108593/283/>

⁷ Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục, nghiên cứu và thanh niên Ru-ma-ni giai đoạn 2003-2005, Kí kết giữa hai Bộ vào ngày 02/08/2004 tại Hà Nội, Điều 7,

⁸ Thông báo tuyển sinh học bổng Hiệp định đi học tại Romania năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Việt Nam, Ký ngày 10/04/2017.

hòa tan, họ vẫn luôn hướng về cội nguồn, gìn giữ tiếng mẹ đẻ và phong tục truyền thống Việt Nam. Lớp học tiếng Việt là một cố gắng rất đáng khích lệ"⁹.

Như vậy có thể thấy được rằng, đặc điểm của cộng đồng người Việt Nam tại Rumani là rất rõ rệt. Thứ nhất, sự xuất hiện và phát triển của cư dân Việt tại Romania luôn song hành với những thăng trầm của quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Thứ hai, cộng đồng người Việt Nam tại Romania còn ít so với các nước Đông Âu khác nhưng cũng có nhiều thành phần cấu thành, có thương nhân, có trí thức và có công nhân lao động phổ thông. Thứ 3, cộng đồng người Việt vẫn duy trì những nếp sống văn hóa truyền thống của dân tộc như tết Nguyên Đán, tết Trung thu, họ ý thức tốt về việc lưu giữ những giá trị căn bản của văn hóa gốc. Điều này đã tạo ra một sự nhập thể mang màu sắc riêng đã và đang diễn ra tại Rumani của văn hóa Việt Nam.

2. Các thành phần cộng đồng người Việt Nam và các yếu tố văn hóa Việt Nam tại Romania

a. Cư dân Việt với các yếu tố văn hóa Việt Nam tại Romania

Thành phần chính của cư dân Việt sinh sống tại Romania chủ yếu là các thương nhân, tiểu thương. Các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam rất ít, chỉ một số nhỏ công dân Việt nhập quốc tịch tại đây và thiết lập cơ sở làm ăn lâu dài. "*Lĩnh vực hoạt động chính của cộng đồng người Việt là kinh doanh hàng hóa, may mặc và giày dép chủ yếu nhập khẩu từ Việt Nam*"¹⁰. Ngoài ra chủ yếu là những công ty nhỏ và các tiểu thương kinh doanh buôn bán tại chợ Dragonul Rosu và Europa. Tính đến tháng 5 năm 2018 "*cộng đồng người Việt Nam tại Romania hiện có khoảng 600 người, chủ yếu kinh doanh hàng may mặc tại Trung tâm thương mại "Dragonul Rosu" ở thủ đô Bucharesti*"¹¹. Cũng là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động văn hóa Việt Nam của cộng đồng người Việt tại Romania. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của mình, cư dân Việt Nam làm ăn tại lãnh thổ Romania luôn cố gắng không ngừng trong kinh tế cũng như trong cuộc sống, từng bước khẳng định vị thế của người Việt Nam đối với Romania và với các cộng đồng quốc tế khác. "*Số công ty của người Việt Nam tại Romania có xu hướng tăng lên, cơ cấu hàng hóa kinh doanh cũng thay đổi, từ chỗ có tới 50% hàng Thái Lan, 25% hàng*

⁹ Hội người Việt ở Romania: 20 năm nhìn lại và hướng tới tương lai, <http://www.viromas.org/hoi-nguoi-viet-o-rumani-20-nam-nhin-lai-va-huong-toi-tuong-lai>

¹⁰ Phan Thị Xuân Hà (2007), Quan tâm khai thác thị trường Rumani, Tạp chí thương mại, số 29, 2007, tr.20.

¹¹ Ban quan hệ Quốc tế (2018), Hồ sơ thị trường Rumni, Cập nhật 5/2018, tại Hà Nội, tài liệu Scan PDF, tr.9.

Trung Quốc và 25% hàng Việt Nam, đến nay nhiều công ty của người Việt đã đem tỷ trọng hàng Việt trong kinh doanh lên 80%”¹²

Ngoài ra, những năm gần đây, công nhân Việt Nam sang lao động tại Romania ngày càng nhiều. Họ trở thành một lực lượng bổ sung cho đội ngũ người Việt tại đây. “Trong 3 năm gần đây (2015-2017), số lượng lao động Việt Nam được các doanh nghiệp Romania tuyển dụng sang làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại địa bàn ngày càng gia tăng, nhất là trong năm 2017. Đây chủ yếu là các ngành nghề lao động phổ thông như thợ hàn, thợ xây, thợ mộc, thợ lắp ráp cơ khí, thợ may, đốc công, giám sát... Lực lượng công nhân lao động được tuyển chọn từ Việt Nam sang theo hợp đồng đang làm việc tại các thành phố và địa phương ở Romania như Bucharesti, Ploiesti, Constanta, Brasov, Tulcea, Timisoara, Iasi, Vrancea, Cluj Napoca, Olt... Theo số liệu thống kê không chính thức, tính đến 12/2017, tổng số lao động Việt Nam thuộc các ngành nghề khác nhau đang làm việc theo hợp đồng tại các địa phương ở Romania là khoảng 550-600 người”¹³. Với mức lương đạt từ 700 USD đến 1.000 USD mỗi tháng, một phần đem về ngoại tệ cho Việt Nam, cải thiện đời sống vật chất cho các gia đình ở trong nước.

Ngoài ra, một lực lượng nhỏ là sinh viên mà chủ yếu là sinh viên thuộc diện học bổng. “Trong những năm gần đây, do nhu cầu trao đổi, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Romania nên số lượng sinh viên, nghiên cứu sinh đi học tập theo chế độ học bổng hoặc tự túc tăng lên khá nhanh so với các thời kỳ trước đó. Việc Việt Nam và Romania ký kết chương trình hợp tác giáo dục giai đoạn 2007-2009 đã tạo ra một lợi thế về việc giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa- giáo dục và đào tạo. Theo đó, từ năm 2005 đến 2009 có khoảng 160 sinh viên”¹⁴. Năm 2016, cơ hội sinh viên Việt Nam dạng học bổng có thêm cơ hội sang theo học tại Romania khi Chính phủ Romania tăng số lượng học bổng lên 20 suất mỗi năm. Hiện tại có khoảng 60 sinh viên đang học tập tại đây theo diện học bổng, xu hướng ngày càng tăng. Năm 2017, Hội sinh viên Việt Nam đã được thành lập, nhanh chóng trở thành một tổ chức để thống nhất sinh viên. Tuy số lượng không nhiều, nhưng sinh viên Việt Nam tại Romania luôn đồng hành với Đại sứ quán trong các công tác

¹² Phan Thị Xuân Hà (2007), Quan tâm khai thác thị trường Rumani, Tạp chí thương mại, số 29, 2007, tr.20.

¹³ Lê Ngọc Thi, Đôi nét về tình hình lao động Việt Nam tại thị trường Romania, <https://vnembassy-bucharest.mofa.gov.vn/vi-vn/News/EmbassyNews/Trang/%C4%90%C3%94I-N%C3%89T-V%E1%BB%80-T%C3%8CNH-H%C3%8CNH-LAO-%C4%90%E1%BB%98NG-VI%E1%BB%86T-NAM-T%E1%BA%A0I-TH%E1%BB%8A-TR%C6%AF%E1%BB%9CNG-RUMANI.aspx>

¹⁴ Đào Tuấn Thành (2009), Cộng đồng người Việt ở Romania cơ hội và thách thức, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 4 (103), 2009, tr. 64, 65.

ngoại giao, các lễ hội, chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức cũng là sự kết nối với trí thức trẻ giữa hai quốc gia.

Mặc dù, có con số khiêm tốn hơn so với người Việt ở các quốc gia khác nhưng cư dân người Việt tại đây để lại một dấu ấn tốt đẹp với nhân dân sở tại. Đồng thời đóng góp vai trò đối với sự phát triển của Romania thông qua việc đóng thuế hàng năm. Đặc biệt, quá trình sinh sống là quá trình bộc lộ và lưu giữ các nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng nghĩa với việc xảy ra hiện tượng giao lưu văn hóa giữa hai nước. Mặc dù sinh sống trong môi trường và thời gian làm việc của Rumani nhưng cộng đồng người Việt luôn luôn phối hợp với Đại sứ quán tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc mang đậm bản sắc của Việt Nam.

Những ngày lễ lớn của đất nước như ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày Quốc khánh 2/9, ngày Giải phóng miền Nam 30/4,... đều được cộng đồng người Việt tổ chức trọng thể, đúng nghi thức.

Đặc biệt, ngày tết Nguyên đán trở thành một điểm nhấn của văn hóa Việt Nam tại xứ sở này. Tại nơi xa quê, ngày tết cổ truyền trở thành ngày để những người Việt xa quê ngồi lại với nhau hưởng về quê hương, cùng thưởng thức hương vị bánh chưng ngày tết, một không khí quê nhà tràn ngập nơi xứ người.

Bên cạnh đó, *"Hội còn tổ chức lớp học tiếng Việt cho trẻ em, giáo viên là các lưu học sinh Việt Nam hiện đang học tập tại Bucharesti. Nhờ đó, các em nhỏ, dù sinh ra và lớn lên tại Bucharesti nhưng vẫn nói giỏi tiếng Việt và hiểu những truyền thống của dân tộc"*¹⁵. Đồng thời, các thế hệ trẻ Việt Nam tại Romania đang từng ngày chiếm vai trò quan trọng tại đây. Bên cạnh duy trì tiếng nói dân tộc, các thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam tại đây cũng luôn luôn phấn đấu, khẳng định khả năng của người Việt Nam tại đất nước Romania.

Quá trình đó diễn ra quá trình giao thoa tiếp biến giữa văn hóa của hai dân tộc. Người Việt Nam đã mang theo mình yếu tố văn hóa truyền thống của cha ông đến Romania, vẫn duy trì một cách rất tự nhiên. Và chính trong đời sống sinh hoạt thường nhật giữa cộng đồng cư dân hai nước sự giao thoa hai yếu tố văn hóa đã diễn ra như một nhu cầu của cuộc sống. Trước hết là về văn hóa "ăn và nói", sự trao đổi về ngôn ngữ giữa

¹⁵ *Ấm áp tình cộng đồng của người Việt Nam ở Romania*, <https://dantri.com.vn/kieu-baolam-ap-tinh-cong-dong-cua-nguoi-viet-nam-o-romania-20170727141706911.htm>

hai cộng đồng cư dân, mà đặc biệt là người Việt biết và sử dụng tiếng Rumani trong cuộc sống. Bên cạnh đó một số ít người Romania có thể sử dụng tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Ví dụ như ông Constin Sava không những biết nói tiếng Việt mà ông còn là tác giả của quyển Từ điển Romania – Việt Nam đầu tiên tại Romania. Bên cạnh nói là văn hóa “ăn” hay còn gọi là “ẩm thực. Trong những năm qua, ẩm thực Việt Nam bước đầu tạo được chỗ đứng, theo thống kê hiện nay có khoảng 10 nhà hàng đồ ăn Việt Nam ở các tỉnh Bucharesti, Ploiesti và Timisoara. Nhưng chủ yếu tập trung ở Bucharesti. Cùng với Phở Hà Nội, các món khác như Bún chả, thịt kho trứng, cá kho tộ ... không còn là món ăn nơi ao làng, hay chỉ dành riêng cho người Việt mà từng bước tạo được sự quan tâm của cộng đồng người dân Romania. Theo thống kê tại quán Toan’S, thương hiệu nhà hàng Việt Nam lớn nhất tại Romania, “*một ngày bình quân đón đến 300 lượt, chủ yếu là người Romania chiếm 80% còn lại là người các nước khác*”¹⁶. Tuy chưa thực sự phổ biến, nhưng văn hóa ẩm thực Việt Nam tại Romania phần cũng thu hút được sự quan tâm của khẩu vị một số người Romania.

Xét về góc độ ngoại giao, sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam cùng với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội tại Romania là một cầu nối quan trọng cho việc duy trì tăng cường các mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực của hai quốc gia trong tương lai.

b. Vai trò của cư dân Thừa thiên Huế tại Rumania

Cộng đồng người Việt ở Rumania được hình thành chủ yếu trong thời gian Việt Nam đang bị chia cắt hai miền. Lúc đó, Rumania là một nước trong hệ thống Xã hội Chủ nghĩa, những sự tương tác giữa nhân dân hai nước chủ yếu với miền Bắc. Bởi vì, trong thời điểm đó, Huế đang bị đế quốc Mỹ chiến đóng, cho nên gần như cư dân Thừa Thiên Huế đã không xuất hiện ở giai đoạn này. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự hội nhập về mọi mặt những cư dân Thừa thiên Huế bắt đầu xuất hiện ở Rumania trong vai trò là những trí thức sang học tập nghiên cứu trong chương trình trao đổi của hai nước trong khuôn khổ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Rumania.

Hiện nay, số lượng sinh viên Việt Nam tại Rumania có 50 sinh viên bao gồm các cấp học từ Đại học đến Tiến sĩ. Trong đó Thừa Thiên Huế đóng có 5 người chiếm 10% tổng số du học sinh Việt Nam trong chương

¹⁶ Tài liệu phỏng vấn anh N.T.T, Quản lý nhà hàng Toan’S tại Bucharesti tại Romania ngày lúc 10:00 ngày, 24/10/2018.

trình học bổng Hiệp định giữa Việt Nam và Rumania. Cụ thể như sau Nguyễn Trung Hiếu học Thạc sĩ ngành Mỹ thuật, là giảng viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật Huế, Phan Tiến Lợi là Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kiến trúc, hiện đang là Giảng viên Đại học Khoa học Huế, Huỳnh Ngọc, Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử thế giới, là Giảng viên Khoa Du lịch Đại học Huế, Nguyễn Thị Thùy Dung hiện đang theo đuổi Nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử Thế giới và cũng là Giảng viên khoa Du lịch, Đại học Huế, Nguyễn Quốc Phương, nghiên cứu sinh Việt Nam sang Rumania năm 2018, thuộc chuyên ngành Xã hội học, ông Phương hiện nay đang là Giảng viên trường Đại học khoa học Huế và bà Nguyễn Thị Kim Dung, giảng viên Đại học khoa học Huế, thuộc chuyên ngành Xã hội học, đã sang Rumani trong năm 2018, để theo đuổi chương trình Nghiên cứu sinh.

Một lực lượng trí thức tuy nhỏ nhưng bắt đầu mang những cống hiến của mình trong mái nhà chung của người Việt tại Rumania, thông qua sinh hoạt, học tập và nghiên cứu. Phan Tiến Lợi, đã mang kiến trúc của Huế làm đề tài nghiên cứu luận án Tiến sĩ của mình. Điều đó, không những chỉ mang lại một điều mới mẻ đối với những đề tài của một đất nước có kiến trúc Châu Âu. Hơn thế nữa với việc lấy kiến trúc ở Đại nội Huế trong Luận án của mình, ông Phan Tiến Lợi đã tạo ra một sự giao lưu về học thuật lớn trong ngành kiến trúc. Sự trao đổi giữa quá trình làm việc, nghiên cứu sinh Phan Tiến Lợi, sẽ giúp cho những học giả Rumania hiểu hơn về một loại hình kiến trúc độc đáo của Việt Nam được xây dựng từ thời Nguyễn. Đồng thời, đó có thể một phần quảng bá nhỏ cho một quần thể di tích độc đáo của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu sinh khác với công việc nghiên cứu của mình đã bắt đầu tạo ra một sự kết nối giữa các nhà khoa học Rumania với Đại học Huế thông qua việc tác giả chung của những bài viết. Như nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Dung với những công bố về quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ tại tạp chí Đại học khoa học Huế, đồng tác giả cùng với Giáo sư Dan Vățaman tại Đại học Ovidius Ruamnia.

Ngoài ra, trong những năm trở lại đây, khi chương trình hợp tác về lao động giữa Việt Nam và Rumani được ký kết, nhiều cư dân Thừa Thiên Huế đã tìm đến Rumania với mong muốn tìm kiếm những cơ hội mới. Hiện nay có khoảng 30 cư dân Thừa thiên Huế trong tổng số 1.000 người đang lao động tại Rumania thuộc nhiều công việc khác nhau. Xét ở góc độ

trao đổi lao động, ban đầu, những cư dân Thừa Thiên Huế đang hình thành trên lãnh thổ Rumania. Ở phương diện văn hóa mà nói, chất giọng mặn mà của Huế, những bản sắc văn hóa Huế đang hình thành và phát triển tại Rumania. Thông qua những trí thức và lao động là cư dân Thừa thiên Huế tại đây.

Như vậy, có thể thấy rằng, mặc dù số lượng ít, nhưng những cư dân Thừa Thiên Huế đã thể hiện được vai trò của mình trong các vị trí làm việc. Đặc biệt, giới trí thức Thừa Thiên Huế tại đây thực sự đang đóng một vai trò quan trọng bằng nhiều hình thức khác nhau. Những hoạt động của họ đã góp phần tăng thêm sự hiểu biết giữa hai dân tộc trong các lĩnh vực khác nhau về văn hóa, giáo dục, khoa học...

3. Thuận lợi khó khăn của cộng đồng người Việt Nam ở Romania và bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách đối với người Việt ở nước ngoài.

Thuận lợi: Hiện nay xét về chính sách và điều kiện thực tiễn, Romania đang tạo ra khá nhiều thuận lợi cho bà con Việt Nam sinh sống và làm việc.

Về phía Việt Nam, trong những thập niên gần đây, Đảng và Nhà nước ta tăng cường mở cửa hội nhập trong đó có Romania. Trong một cuộc hội đàm với thủ tướng Romania vào năm 2016 tại Hà Nội, Thủ tướng nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định rằng: *"Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn truyền thống ở khu vực Đông Âu, trong đó có Romania"*¹⁷. Đồng thời, cũng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng bà con người Việt ở Romania và các quốc gia khác sinh sống và làm ăn thuận lợi hơn. Trong năm 2018, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chung Lưu và Phó thủ tướng-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có chuyến thăm chính thức tại Romania, tiếp tục phát huy, tăng cường các quan hệ hợp tác song phương, phương châm nâng tầm phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Romania. Trong khuôn khổ chuyến thăm hai nhà lãnh đạo đã *"đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Romania, thăm hỏi và nói chuyện thân tình với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Romania"*¹⁸, bộ trưởng đã bày tỏ sự quan tâm của nhà nước đối với đồng bào sống tại Romania, đồng thời tiếp thu nguyện vọng

¹⁷ Dẫn lại: Nguyễn Thế Hà (2018), *Quan hệ thương mại Việt Nam -Romania (2010-2016)*, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHSP Đà Nẵng, số 27 (1), 2018, tr.7.

¹⁸ Việt Nam sẵn sàng là cầu nối cho Romania hợp tác với ASEAN, <http://tapchithougtiudoingoi.vn/thoi-su-chinh-tri/viet-nam-san-sang-la-cau-noi-cho-romania-hop-tac-voi-asean-17152>

của bà con để tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện hơn nữa cho bà con người Việt tại đây.

Về phía Romania, là một quốc gia có mối quan hệ truyền thống với tình hữu nghị sâu sắc được xây dựng gần 7 thập niên qua. Trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, Romania đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam cả về vật chất và tinh thần¹⁹. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước không ngừng được tăng lên. “Việt Nam là người bạn truyền thống, là đối tác quan trọng của Romania”²⁰. Quan trọng nhất, “hơn 60 năm qua, người Rumania đã có tình cảm tốt đẹp đối với nước Việt Nam và người Việt Nam”²¹. Chính những tình cảm và người Việt Nam khổ công xây dựng trong những năm qua đã tạo một niềm tin, tiền đề thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống và làm ăn tại Romania.

Bên cạnh đó, hàng loạt các hiệp định khung trong nhiều lĩnh vực được đại diện hai nhà nước ký kết, mở ra nhiều cơ hội hơn cho đồng bào Việt Nam tại đây. Cụ thể là “Hiệp định thương mại và thanh toán (4/12/1991 tại Hà Nội); Hiệp định khuyến khích và Bảo hộ đầu tư (1/09/1994 tại Bucharest); Hiệp định về vận tải đường biển (1/09/1994 tại Bucharest); Thỏa thuận về hợp tác giữa hai phòng thương mại và công nghiệp (16/10/2003 tại Bucharest)...”²². Và những năm gần đây, với những cuộc viếng thăm của các nhà lãnh đạo hai nước, khẳng định rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Romania đang phát triển theo một chiều hướng tốt. “Sự phát triển không ngừng của mối quan hệ Việt Nam –Romania chính là tiền đề cơ bản để cộng đồng người Việt Nam ở Romania phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc”²³

Khó khăn: Những tồn tại khó khăn hiện nay của cộng đồng người Việt Nam tại Romania tuy không thực sự lớn, nhưng lại là vấn đề không dễ giải quyết.

¹⁹ Đỗ Thanh Bình, Đào Tuấn Thành (2002), *Vai trò của Romania trong việc góp phần làm chấm dứt chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam*, Tạp chí nghiên cứu lịch sử, số 5 (324)(IX-X), tr.61-65.

²⁰ Dẫn theo: Đào Tuấn Thành (2009), *Về cộng đồng người Việt Nam ở Romania cơ hội và thách thức*, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, số 4(103),tr.69.

²¹ Hội người Việt ở Rumani: 20 năm nhìn lại và hướng tới tương lai, <http://www.viromas.org/hoi-nguoi-viet-o-rumani-20-nam-nhin-lai-va-huong-toi-tuong-lai>

²² Nguyễn Thế Hà, *Dan vătămăman* (2018), *Quan hệ thương mại Việt Nam –Rumani (2010-2016)*, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHSP Đà Nẵng, số 27 (1), 2018, tr.8.

²³Đào Tuấn Thành (2009), *Về cộng đồng người Việt Nam ở Rumani cơ hội và thách thức*, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, số 4(103),tr.69.

Việt Nam tại Romania cũng như các quốc gia khác ở khu vực Đông Âu. Từ đó tạo tiền đề để cộng đồng người Việt ở nước ngoài phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Thứ nhất, tiếp tục tạo điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành quy mô lớn, bằng cách thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Romania thường xuyên tổ chức các hội nghị tìm kiếm đầu tư, kí kết các thỏa thuận về thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Romania. Đồng thời, tăng cường các hoạt động liên kết hoạt động giữa các hội đoàn thể của người Việt Nam như hội thanh niên, hội sinh viên, hội doanh nghiệp,....

Thứ hai, thực hiện tốt công tác chuẩn bị ngôn ngữ cho công nhân, những người sang Romania làm ăn. Thông qua đó, định hướng về nghề nghiệp, luật pháp, văn hóa của Rumani, tạo một nền tảng ban đầu để quá trình hòa nhập, thích nghi một cách nhanh nhất có thể.

Thứ ba, cần có nhiều biện pháp liên kết các cộng đồng người Việt theo từng khu vực giống nhau về mặt địa lí, chính trị... chẳng hạn như khu vực Đông Âu với các nước lân cận như Hungary, Bungary, Ba lan, Romania, Mondova. Như vậy sẽ tạo thành một khối vững chắc có thể hỗ trợ cho nhau trong các hoạt động kinh tế thương mại của bà con, đồng thời việc tổ chức các hoạt động văn hóa cũng trở nên dễ dàng hơn.

Tóm lại, có thể thấy được rằng, cộng đồng người Việt Nam ở Romania khá nhỏ so với các quốc gia khác như Ba lan, Hungary, Nga... nhưng được đánh giá là một khối vững chắc và 100% bà con cư trú hợp pháp. Đặc biệt, trong những thập niên qua, người Việt Nam đã luôn luôn cố gắng tạo được mối quan hệ tốt đẹp với cư dân bản địa. Thông qua các hoạt động trong đời sống sinh hoạt hàng ngày đã diễn ra một hiện tượng tiếp thu văn hóa lẫn nhau giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Sự đan xen càng ngày càng rõ nét hơn đặc biệt là khu vực Bucharest.

Hi vọng rằng, trong những năm tiếp theo, cộng đồng người Việt Nam ở Romania tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, nhà nước tiếp tục có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt Nam ở xứ sở này sinh sống và làm ăn, tạo tiền đề nền tảng để cộng đồng người Việt phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa cộng đồng hai quốc gia và ngoại giao hai nước./

Tài liệu tham khảo

1. Ấm áp tình cộng đồng của người Việt Nam ở Romania, <https://dantri.com.vn/>
2. Ban quan hệ Quốc tế (2018), *Hồ sơ thị trường Romania*, Cập nhật 5/2018, tại Hà Nội, tài liệu Scan PDF.
3. Đỗ Thanh Bình, Đào Tuấn Thành (2002), *Vai trò của Romania trong việc góp phần làm chấm dứt chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam*, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 5 (324)(IX-X).
4. Cộng đồng người Việt tại Romania: Cầu nối góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước, <https://vnembassy-bucharest.mofa.gov.vn/>
5. Cộng đồng người Việt tại Romania, <http://vietbao.vn/Nguoi-Viet-bon-phuong/Cong-dong-nguoi-Viet-tai-Romania/181108593/283/>
6. Đại sứ quán Cộng Hòa nhân dân Romania tại Hà Nội (1959), *Romania địa lí, kinh tế và lịch sử*, Ấn hành tại Hà Nội.
7. Nguyễn Thế Hà (2018), *Quan hệ thương mại Việt Nam –Rumani (2010-2016)*, Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHSP Đà Nẵng, số 27 (1), 2018
8. Phan Thị Xuân Hà (2007), *Quan tâm khai thác thị trường Romania*, Tạp chí thương mại, số 29, 2007.
9. Hội người Việt ở Romania: 20 năm nhìn lại và hướng tới tương lai, <http://www.viomas.org/hoi-nguoi-viet-o-rumani-20-nam-nhin-lai-va-huong-toi-tuong-lai>
10. Lê Ngọc Thi, *Đôi nét về tình hình lao động Việt Nam tại thị trường Romania*, <https://vnembassy-bucharest.mofa.gov.vn/vi->
11. Ion M Anghel (2010), “Việt Nam đã làm nên lịch sử, đi vào lịch sử thế giới và làm cả thế giới tôn trọng và khâm phục”, Hội thảo 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam –Romania 1950-2010, Xuất bản Bu-ca-ret, Romani.
12. Đào Tuấn Thành (2009), *Cộng đồng người Việt ở Rumani cơ hội và thách thức*, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 4 (103), 2009
13. Thỏa thuận hợp tác giữa bộ giáo dục và đào tạo nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ giáo dục, nghiên cứu và thanh niên Ru-ma-ni giai đoạn 2003-2005, Kí kết giữa hai Bộ vào ngày 02/08/2004 tại Hà Nội, Điều 7.
14. Thông báo tuyển sinh học bổng Hiệp định đi học tại Rumani năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo nước Việt Nam, Ký ngày 10/04/2017
15. Transcript of discussions held on the occasion of the visit to the democratic republic of vietnam of the party and government delegation from the socialist republic of Romania, <http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/122568>

16. Tài liệu phỏng vấn anh N.T.T, Quản lí nhà hàng Toan'S tại Bucuresti tại Romnania ngày lúc 10:00 ngày, 24/10/2018
17. Việt Nam sẵn sàng là cầu nối cho Romania hợp tác với ASEAN, <http://tapchithongtindoingoai.vn/thoi-su-chinh-tri/viet-nam-san-sang-la-cau-noi-cho-romania-hop-tac-voi-asean-17152>